

MATHEMATICAL SCIENCES

EXPONENTIAL-POWER INEQUALITIES AND THEIR SOLUTION

Hasanov Abdulla

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor of the Department of General Mathematics
Nakhichevan State University,
Nakhichevan, Azerbaijan*

ПОКАЗАТЕЛЬНО-СТЕПЕННЫЕ НЕРАВЕНСТВА И О РЕШЕНИИ ИХ

Гасанов Абдулла

*Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей математики
Нахичеванского Государственного Университета,
Нахичеван, Азербайджан*

Abstract

In school mathematics, olympiads, mathematical circles and teaching of the subject “elementary mathematics” in higher educational institutions, inequalities in the form of $(f(x))^{g(x)} > (f(x))^{h(x)}$, $(f(x))^{g(x)} \geq (f(x))^{h(x)}$, $(h(x))^{f(x)} > (g(x))^{f(x)}$ are found. When solving these inequalities, the cases $f(x) = 1$ and $f(x) \leq 0$ are not considered. As a result of this approach, the definition given to the set of solutions to the inequality is not fulfilled and leads to the loss of roots.

Therefore, this article explores ways to find all solutions to exponential power inequalities in the form of $(f(x))^{g(x)} > (f(x))^{h(x)}$ and $(f(x))^{g(x)} \geq (f(x))^{h(x)}$ is fully investigated.

Аннотация

В школьной математике, олимпиадах, математических кружках и преподавании предмета “элементарная математика” в высших учебных заведениях встречаются неравенства в виде $(f(x))^{g(x)} > (f(x))^{h(x)}$, $(f(x))^{g(x)} \geq (f(x))^{h(x)}$, $(h(x))^{f(x)} > (g(x))^{f(x)}$, называемые неравенствами показательно-степенные. При решении этих неравенств случаи $f(x) = 1$ и $f(x) \leq 0$ не рассматриваются. В результате такого подхода определение, данное множеству решений неравенства, не выполняется и приводит к потере корней.

Поэтому в данной статье исследуются способы нахождения всех решений показательно-степенных неравенств в виде $(f(x))^{g(x)} > (f(x))^{h(x)}$ и $(f(x))^{g(x)} \geq (f(x))^{h(x)}$

Keywords: exponential-power inequalities, domain of definition, argument, set of roots.

Ключевые слова: показательно-степенные неравенства, область определения, аргумент, множество корней.

I. Введение

Неравенства, заданные в виде

$$(f(x))^{g(x)} > (f(x))^{h(x)}, (f(x))^{g(x)} \geq (f(x))^{h(x)}, (h(x))^{f(x)} > (g(x))^{f(x)}$$

называются показательно-степенные неравенства.

Решение вышестоящих неравенств, как и других неравенств, вызывает интерес в школьном курсе математики и преподавании предмета “элементарная математика” в вузах. При решении таких неравенств они требуют удовлетворения свойств показательной и степенной функции. Даже в этом случае часто определение, данное множеству решений неравенства, не выполняется, что приводит к потере решений, удовлетворяющих неравенству. Согласно определению, “совокупность всех возможных значений переменной, которая преобразует неравенство в истинное числовое неравенство, называется ее набором корней” [1]. Но при решении показательно-степенных неравенств рассматриваются случаи, когда основание силы имеет значения, отличные от 1 и положительные. Это также приводит к потере корней неравенства. Поэтому при определенных условиях возможны случаи $f(x)=1$ и $f(x) \leq 0$

I. Решение неравенств в виде: $(f(x))^{g(x)} > (f(x))^{h(x)}$

При решении таких неравенств в качестве первого шага необходимо определить область допустимых значений (ОДЗ) неравенства. Потому что в процессе решения получаются такие решения, которые не принадлежат в ОДЗ.

Чтобы найти все решения экспоненциально-степенных неравенств в виде $(f(x))^{g(x)} > (f(x))^{h(x)}$, необходимо рассмотреть следующие случаи.

$$1. \text{ Решается система неравенств: } \begin{cases} f(x) > 1, \\ g(x) > h(x), \\ D(f) \cap D(g) \cap D(h). \end{cases}$$

$$2. \text{ Решается система неравенств: } \begin{cases} 0 < f(x) < 1, \\ g(x) < h(x), \\ D(f) \cap D(g) \cap D(h). \end{cases}$$

3. По множеству решений неравенства $-1 < f(x) < 0$, входящих в пересечение областей определения функций $f(x), g(x), h(x)$, определяются целые значения функций $g(x), h(x)$, а те, которые удовлетворяют заданному неравенству, включаются в множество решений.

4. Если обе функции $g(x)$ и $h(x)$ являются целыми числами при соответствующих значениях корней, входящих в пересечение областей определения функций $f(x), g(x), h(x)$ из корней уравнения $f(x) = -1$, то те, которые удовлетворяют неравенству, заданному этими корнями входят в набор решений.

5. Из множества решений неравенства $f(x) < -1$ те, которые входят в пересечение областей определения функций $f(x), g(x), h(x)$, определяются как с целыми значениями функций $g(x), h(x)$, а те, которые удовлетворяют заданному неравенству, включаются в наборе решений.

Таким образом, найденные решения, соответствующие каждому случаю, относятся к множеству решений данного неравенства.

Объясним сказанное выше решением примеров неравенств.

Пример 1. Решим неравенство $(x^2 + 4x + 3)^{x-2} > (x^2 + 4x + 3)^{x+1}$.

$$f(x) = x^2 + 4x + 3, \quad g(x) = x - 2, \quad h(x) = x + 1.$$

$$D = D(f) \cap D(g) \cap D(h) = (-\infty; +\infty).$$

$$1. \begin{cases} f(x) > 1, \\ g(x) > h(x), \\ D(f) \cap D(g) \cap D(h). \end{cases} \begin{cases} x^2 + 4x + 3 > 1, \\ x - 2 > x + 1 \\ D = (-\infty; +\infty) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + 4x + 3 > 1, \\ x \in \emptyset, \\ D = (-\infty; +\infty). \end{cases} \Rightarrow x \in \emptyset.$$

Следовательно, в этом случае нет решения неравенства.

$$2. \begin{cases} 0 < f(x) < 1, \\ g(x) < h(x), \\ D(f) \cap D(g) \cap D(h). \end{cases} \begin{cases} 0 < x^2 + 4x + 3 < 1, \\ x - 2 < x + 1, \\ D = (-\infty; +\infty) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in (-2 - \sqrt{2}; -3) \cup (-1; -2 + \sqrt{2}), \\ x \in (-\infty; +\infty), \\ D = (-\infty; +\infty) \end{cases} \Rightarrow \\ \Rightarrow x \in (-2 - \sqrt{2}; -3) \cup (-1; -2 + \sqrt{2}).$$

$$3. -1 < f(x) < 0, \quad -1 < x^2 + 4x + 3 < 0 \Rightarrow x \in (-3; -2) \cup (-2; -1).$$

При $x \in (-3; -2) \cup (-2; -1)$ функции $g(x) = x - 2$ и $h(x) = x + 1$ не принимают целые значения. Следовательно, в этом случае нет решения неравенства.

$$4. f(x) = -1, \quad x^2 + 4x + 3 = -1 \Rightarrow x = -2, \quad g(-2) = -4, \quad h(-2) = -1.$$

$$(-1)^{-4} > (-1)^{-1}.$$

Следовательно, $x = -2$ входит в множество решений неравенства.

$$5. f(x) < -1, \quad x^2 + 4x + 3 < -1 \Rightarrow x \in \emptyset.$$

В случае $f(x) = x^2 + 4x + 3 < -1$ неравенство не имеет решения.

Следовательно, множество решений данного неравенства:

$$x \in (-2 - \sqrt{2}; -3) \cup (-1; -2 + \sqrt{2}) \cup \{-2\}.$$

Пример 2. Решим неравенство $(-2x^2 + 3x - 1)^{\frac{x-2}{x-1}} > (-2x^2 + 3x - 1)^{x+1}$.

$$f(x) = -2x^2 + 3x - 1, \quad g(x) = \frac{x-2}{x-1}, \quad h(x) = x + 1.$$

$$D = D(f) \cap D(g) \cap D(\varphi) = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty).$$

$$1. \begin{cases} f(x) > 1, \\ g(x) > h(x), \\ D(f) \cap D(g) \cap D(h). \end{cases} \begin{cases} -2x^2 + 3x - 1 > 1, \\ \frac{x-2}{x-1} > x+1 \\ D = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in \emptyset, \\ x \in (-\infty; 1), \\ D = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty). \end{cases} \Rightarrow x \in \emptyset.$$

Следовательно, в этом случае нет решения неравенства.

$$2. \begin{cases} 0 < f(x) < 1, \\ g(x) < h(x), \\ D(f) \cap D(g) \cap D(h). \end{cases} \begin{cases} 0 < -2x^2 + 3x - 1 < 1, \\ \frac{x-2}{x+1} < x+1, \\ D = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in \left(\frac{1}{2}; 1\right), \\ x \in (1; +\infty), \\ D = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty) \end{cases} \Rightarrow x \in \emptyset.$$

Следовательно, и в этом случае нет решения неравенства.

$$3. -1 < f(x) < 0, \quad -1 < -2x^2 + 3x - 1 < 0 \Rightarrow x \in \left(0; \frac{1}{2}\right) \cup \left(1; \frac{3}{2}\right).$$

При $x \in \left(0; \frac{1}{2}\right) \cup \left(1; \frac{3}{2}\right)$ функции $g(x) = \frac{x-2}{x-1}$ и $h(x) = x+1$ не принимают целые значения.

Поэтому, в этом случае нет решения неравенства.

$$4. f(x) = -1, \quad -2x^2 + 3x - 1 = -1 \Rightarrow x = 0, \quad x = \frac{3}{2}, \quad g(0) = 2, \quad h(0) = 1, \quad g(1,5) = -1, \quad h(1,5) = 2,5.$$

При $x=1,5$ $h(1,5)=2,5$ Поэтому, $x=1,5$ не относится к множеству решений. При $x=0$ $g(0)=2$, $h(0)=1$ и $(-1)^2 > (-1)^1$. Следовательно, $x=0$ входит в множество решений данного неравенства.

$$5. f(x) < -1, \quad -2x^2 + 3x - 1 < -1 \Rightarrow x \in (-\infty; 0) \cup \left(\frac{3}{2}; +\infty\right).$$

В случае $f(x) = -2x^2 + 3x - 1 < -1$ обе функции $g(x) = \frac{x-2}{x-1}$ и $h(x) = x+1$ не принимают

целые значения одновременно. Следовательно, в данном случае решения неравенства нет.

Таким образом, данное неравенство имеет только одно решение: $x = 0$.

II. $(f(x))^{g(x)} \geq (f(x))^{h(x)}$ şəklindəki üstlü-qüvvət bərabərsizliklərinin həlli

Помимо указанных выше случаев, при решении неравенства в виде $(f(x))^{g(x)} \geq (f(x))^{h(x)}$, следует рассмотреть еще два случая:

1. Если корни уравнения $f(x) = 1$ принадлежат в пересечение определенных областей функций $f(x), g(x), h(x)$ то множество корней этого уравнения также будет включено в множество решений данного неравенства.

2. Решается уравнение $f(x) = 0$. В множество решений данного неравенства принадлежат корни этого уравнения, входящие в пересечение областей определения функций $f(x), g(x), h(x)$ и удовлетворяющие условиям $g(x) > 0, h(x) > 0$.

Пример 3. Решим неравенство $(x+2)^{2x} \geq (x+2)^{2x^2+2x-8}$.

$$f(x) = x + 2, \quad g(x) = 2x, \quad h(x) = 2x^2 + 2x - 8.$$

$$D(f) \cap D(g) \cap D(\varphi) = (-\infty; +\infty).$$

$$1. \begin{cases} f(x) > 1, \\ g(x) > h(x), \\ D(f) \cap D(g) \cap D(h). \end{cases} \begin{cases} x + 2 > 1, \\ 2x > 2x^2 + 2x - 8, \\ (-\infty; +\infty) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > -1, \\ (-2; 2), \\ (-\infty; +\infty) \end{cases} \Rightarrow x \in (-1; 2).$$

$$2. \begin{cases} 0 < f(x) < 1, \\ g(x) < h(x), \\ D(f) \cap D(g) \cap D(h). \end{cases} \begin{cases} 0 < x + 2 < 1, \\ 2x < 2x^2 + 2x - 8, \\ (-\infty; +\infty) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2 < x < -1, \\ (-\infty; -2) \cup (2; \infty), \\ (-\infty; +\infty) \end{cases} \Rightarrow x \in \emptyset.$$

$$3. f(x) = 1 \Rightarrow x + 2 = 1 \Rightarrow x = -1 \in (-\infty; +\infty).$$

Итак, $x = -1$ является решением неравенства.

$$4. f(x) = 0 \Rightarrow x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2 \in (-\infty; +\infty).$$

$$g(-2) = -4 < 0, h(-2) = -4 < 0.$$

Итак, неравенство не имеет решения при $f(x) = 0$.

$$5. -1 < f(x) < 0; -1 < x + 2 < 0 \Rightarrow -3 < x < -2.$$

Найдем целые значения функций $g(x)$ и $h(x)$ на интервале $-3 < x < -2$.

$$-6 < 2x < -4 \Rightarrow 2x = -5 \Rightarrow x = -2,5.$$

Итак, функция $g(x) = 2x$ принимает целое значение, но $h(2,5)$ не является целым числом. Следовательно, решения данного неравенства в данном случае нет.

$$6. f(x) = -1; x + 2 = -1 \Rightarrow x = -3, g(-3) = -6, h(-3) = 4.$$

$$(-1)^{-6} = (-1)^4.$$

Следовательно, $x = -3$ входит в множество решений неравенства.

$$7. f(x) < -1; x + 2 < -1 \Rightarrow x < -3.$$

Когда $x = n \leq -4 (n \in \mathbb{Z})$, $g(n) = 2n \leq -8$ — четное отрицательное число, а $h(n) = 2(n^2 + n - 4) \geq 16$ — четное положительное целое число. Однако, поскольку $f(x) < -1$, неравенство не выполняется при значениях $x = n \leq -4 (n \in \mathbb{Z})$. Следовательно, неравенство не имеет решения при $x = n \leq -4 (n \in \mathbb{Z})$.

Когда $x = n + \frac{1}{2}, (n \leq -4, n \in \mathbb{Z})$, $g(x) = 2n + 1 \leq -9$ — нечетное отрицательное число, а $h(n) = 2(n^2 + n - 4)$ — не целое число. Следовательно, неравенство не имеет решения при $x = n + \frac{1}{2}, (n \leq -4, n \in \mathbb{Z})$.

Таким образом, множество решений данного неравенства: $x \in [-1; 2)$.

Заключение

1. В данной статье исследованы все возможные случаи нахождения всех решений показательных–степенных неравенств вида $(f(x))^{g(x)} > (f(x))^{h(x)}$ и $(f(x))^{g(x)} \geq (f(x))^{h(x)}$. Все вышеперечисленные случаи следует учитывать при решении неравенств.

2. В показательных–степенных неравенствах могут иметь $f(x) = 1, f(x) = -1, f(x) \leq 0$.

3. Показана процедура определения множества решений неравенства в случаях, когда степени основания $f(x) = 1, f(x) = -1, f(x) \leq 0$.

Список литературы

1. Hasanov, A.I., Elementary mathematics, textbook, Baku-2021, P.463.
2. Hasanov, A.I., About the solution of superlative-force equations, II International Scientific and Practical Conference «Modern Knowledge:

Research And Discoveries» December 19-20, 2023; Vancouver,

3. Hasanov, A.I., Mathematics, Part III, textbook, Nakhchivan-2015, P. 269.